

Ressourcenschonender Anbau

Tomaten für den Klimaschutz

Tomaten zählen zu den weltweit am meisten verbreiteten Kulturen und sind als wichtige Kulturpflanze im Freiland und im geschützten Anbau vertreten. Sowohl Wassermangel als auch ein damit häufig einhergehender Nährstoffmangelstress stellen Tomatenproduzenten insbesondere im Freiland vor große Probleme. Lösungen für eine ressourcenschonende Produktion, auch unter dem Aspekt klimabedingter Verknappung, sind notwendig, um Ernteerträge zu erhalten und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Rund 200 Wissenschaftler und Techniker aus zehn europäischen Ländern sind im Rahmen des TOMRES-Projektes an der Forschung beteiligt, die zu „sparsameren“ Tomatensorten führen soll.

Demonstrationsversuch in Neurath, Neurather Gärtner, April 2019. Rechts im Bild ist die Sorte 'Sweetelle' zu sehen

Foto: Universität Bonn

Dabei ist das übergeordnete Ziel des Projektes, die Stickstoff- und Phosphoreinbringung um mindestens 20 % und den Wasserbedarf um 40 % zu reduzieren. Beachtet werden hier insbesondere nachhaltige und wirtschaftliche Lösungsansätze. Unter der Federführung der Universität Turin (Italien) und mit Förderung der Europäischen Union wird das Projekt seit Ende 2017 durchgeführt. Projektpartner in Deutschland sind die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der Betrieb Neurather Gärtner am Niederrhein.

Züchtung toleranter Sorten

Aus über 10 000 möglichen Tomatenlinien werden von Wissenschaftlern des Instituts für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz an der Bonner Universität Pflanzen für Wurzelstock und Pfropfmateriale ausgewählt, die kombinierten Stress tolerieren und zugleich Fruchtqualität und Ertrag erhalten. Mittels optischer Sensoren werden dabei physiologische Veränderungen auf der Blattebene erfasst, die es ermöglichen, eine frühzeitige Aussage über die Fitness der Pflanze zu treffen. Danach werden für ausgewählte Elitelinien die Fruchtqualität und Anreicherung wertgebender Inhaltsstoffe von Wissenschaftlern des Bonner Instituts für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften – Molekulare Lebensmitteltechnologie bewertet.

Weitere Ansatzpunkte toleranzverleihender Eigenschaften finden sich im Wurzelbereich. Die Wurzelarchitektur und damit verbundene Nährstoffaufnahme trägt entscheidend dazu bei, wie hoch der Ertrag auch unter limitierten Bedingungen ausfällt. Als neuer Ansatz wird an der Universität Turin die Rolle ausgewählter Pflanzenhormone (so genannter Strigolactone und Brassinosteroide) erforscht, die durch entsprechende Stimulation des pflanzlichen Stoffwechsels weitere Toleranzeigenschaften verleihen können.

Düngung und Bewässerung

In der Praxis werden nachhaltige Anbausysteme sowohl in praxisnahen als auch tatsächlichen Betriebsabläufen getestet und optimiert, wie z. B. Präzisionsdüngung und -bewässerung in Spanien bzw. Zwischenkulturen mit Leguminosen im Freiland in Griechenland. Der Einsatz von symbiotischen Mikroorganismen und Wasser- und Nährstoffmangel angepasster Wurzelstöcke wird ebenfalls als toleranzverleihende Maßnahme ermittelt. Mit Hilfe neuer Genotypen und entsprechender Managementstrategien werden somit ressourcenschonende Empfehlungen für die Tomatenproduktion entwickelt.

TOMRES

Im Projekt werden auch Umweltaspekte (Gewächshausemissionen, Wasserqualität) sowie sozioökonomische Auswirkungen, wie beispielsweise die Konsumenten- bzw. Preisakzeptanz einer „ressourcenschonenden Tomate“ untersucht und analysiert. Auf Basis der so erhobenen Daten wird von Wissenschaftlern in Slowenien ein Entscheidungshilfemodell entwickelt, das Betriebsleiter bei der Auswahl ertragsorientierter Anzuchtbedingungen unterstützen kann.

Verschiedenste Disseminationsaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeiten begleiten das gesamte Projekt auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, wodurch sichergestellt wird, dass projektbezogene Erkenntnisse sowohl an die Praktiker als auch an Wissenschaftler weitergeleitet werden. So findet ein praxisorientierter Austausch zwischen im Projekt involvierten Landwirten und Bauernverbänden in Deutschland, Griechenland, Italien und Rumänien statt.

Versuche in Neurath

In Deutschland kooperieren die beiden Partner Universität Bonn und Betrieb

Neurather Gärtner eng in Forschung und Praxisanwendung miteinander. Der Betrieb produziert auf 16 ha jährlich 7 500 t Tomaten, davon 7,5 ha mit Belichtung für die Anzucht regionaler Wintertomaten. Eine klimaneutrale und umweltschonende Bewirtschaftung besteht in diesem Betrieb bereits durch die Nutzung der Abwärme des nahegelegenen Kraftwerks und durch die Wiederaufbereitung des Überschusswassers (UV-Lichtentkeimung des Wassers, Vermeidung von Düngerabgaben ins Grundwasser). Zudem werden Nützlinge gegen tierische Schädlinge eingesetzt. Derzeit findet ein erster Demonstrationsversuch im Neurather Betrieb statt, in dem die

Effekte sowie die Umsetzbarkeit einer um 50 % reduzierten Stickstoff- und Phosphormenge in der Nährlösung betrachtet werden. Eine kostensparsame Reduktion einzelner Nährstoffkomponenten erscheint bislang durchaus vorstellbar, wohingegen eine geringere Wassergabe nach bisheriger Erfahrung unmittelbar mit einem erhöhten Auftreten von Blütenendfäule, dementsprechend einer erheblichen Ertragseinbuße, einhergehen würde. Mit Ergebnissen wird bis zu Saisonende im November gerechnet. Weitere Informationen zum Projekt unter www.tomres.eu

Dr. Simone Röhlen-Schmittgen, Universität Bonn, und Dr. Hannah Jaenicke, Kompetenzzentrum Gartenbau